

 MENU

apenado Pavão

opinião como direito

O BOM SENSO OU SUA FALTA?

outubro 15, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 15/2019

Esta semana a mídia vem divulgando que o STF retomará o julgamento sobre uma matéria que já julgou pelo menos quatro vezes.

Afirmam os “especialistas” que é porque se trata de matéria especial.

Até agora não entendi o que há de especial. A menos que por esse adjetivo se entenda como sinônimo “pessoal”.

Logo a Câmara dos Deputados, por sua Comissão de Constituição e Justiça, anunciou que apreciará um projeto sobre a mesma matéria.

Todos sabemos quanto um Projeto de Emenda à Constituição demora, sobretudo quando se tem um cenário que é composto por vários parlamentares respondendo a inquéritos e processos judiciais.

Quanto ao julgamento eu já li declarações de Ministros afirmando que Lula “merece um julgamento justo”.

A declaração, a par de ser inoportuna e destituída de razoabilidade jurídica, ética e filosófica, já contém um prejulgamento meritório, o que revela uma clara suspeição.

O Brasil de hoje divide-se entre os que defendem a impunidade e os que se julgam acima do bem e do mal, como se a si próprios não se aplicasse a Constituição.

O STF apostou em uma interpretação sem que atentasse para uma das mais elementares características da norma jurídica (e não me refiro só à originária do Poder Legislativo): a impessoalidade. Agora, por alguns de seus membros, pretende fazer um “salto triplo carpado hermenêutico” querendo mudar o que construiu. É uma insegurança só!

Penso que uma Corte não pode se por acima da Constituição. Ela não é soberana, apenas é suprema em relação à organização do Poder Judiciário no Brasil. Soberana é a fonte, cuja delegação não pode ser ultrapassada pelos delegados do poder. Cabe ao povo a soberania.

O STF está em completa dissintonia com a realidade do Brasil. A própria postura pública de alguns ministros comprova.

Corre risco o Brasil, pela dimensão e extensão da decisão, uma vez que qualquer modulação de efeitos da decisão trará consigo impunidades.

Não seria hora de ter bom senso?

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de

Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

COSTUME CONSTITUCIONAL

PRÓXIMO POST

AOS MORTOS-VIVOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**